

DOI: 10.5281/zenodo.13824082

ÓBITOS POR TUBERCULOSE NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA ENTRE 2019 A 2023: UM ESTUDO ECOLÓGICO

Renato Arthur Franco Rodrigues¹, Ana Carolina Dias Roriz¹, Gilmar José Torres¹, Lucas Dantas Mundim¹, Michelle Bento de Brito¹, Hélio Ranes de Menezes Filho².

¹Discente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

²Docente do Curso de Medicina, Universidade Federal de Jataí, Campus Jatobá. Jataí, Goiás, Brasil.

INTRODUÇÃO: Considerada como uma das 10 principais causas de morte no mundo, a tuberculose (TB) se apresenta como um grave problema de saúde pública. O Brasil é um dos 30 países priorizados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para o combate desta doença, pelas suas precárias condições socioeconômicas. Apesar do relativo êxito no controle de novos casos, a incidência de TB em Goiás é preocupante, sobretudo em relação ao possível aumento dos óbitos registrados em Goiânia. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo analisar a mortalidade por tuberculose no município de Goiânia, no período de 2019 a 2023. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo. Foi realizada uma busca a partir de dados secundários disponíveis na base de dados TABNET. Os dados sobre a mortalidade de tuberculose em Goiânia entre 2019 e 2023 foram coletados em julho de 2024. A tabulação e o tratamento dos dados foram realizados com o uso do software Microsoft Excel. **RESULTADOS:** de 2019 e 2023, Goiânia foi o município com maior número de casos de TB em Goiás, representando 23,4% do total. Observou-se um aumento de 18,5% no número de casos comparando 2019 a 2023. Das situações encerradas, 45% evoluíram para cura, 7,7% para óbito, 11% foram ignoradas, e 15,6% foram casos abandonados. Quanto aos óbitos, 2021 apresentou o maior número (41 de 157), sendo 27 em 2023, a maioria homens (77%), de 40 a 49 anos (18,5%), tabagistas (44%), alcoólatras (33%), tendo sido o diagnóstico confirmado em laboratório e com presença de sensibilidade à rifampicina. Em 28% dos casos, não houve testagem para o HIV, sabidamente associado à TB. Na literatura, também se constata um aumento do número de casos no mesmo período em Goiânia, com o mesmo perfil epidemiológico dos pacientes que vieram à óbito neste estudo, e também apresentando fatores de vulnerabilidade social, como o alcoolismo. **CONCLUSÃO:** Apesar do percentual semelhante de óbitos, observou-se um grande número em pacientes que abandonaram o tratamento ou vieram como ignorado, o que pode remeter a uma subnotificação, havendo correspondência com o observado no caso da falta expressiva de registros em relação à testagem do HIV. Dessa forma, o número de óbitos pode estar mascarado, podendo esconder a real situação dessa doença com alta morbimortalidade em países pobres como o Brasil, e que poderia ser combatida com êxito, tendo em vista a testagem realizada e a sensibilidade ao principal antibiótico utilizado no tratamento.

Palavras-chave: epidemiologia; mortalidade; tuberculose pulmonar.

Nº de protocolo do CEP ou CEUA: Não se aplica.

Fonte financiadora: Não se aplica.